

SISTEMA DE HOJAS DE CALCULO PARA PRONOSTICAR LA ESTABILIDAD DE LAS GALERIAS DE MINAS UTILIZANDO LA TEORIA DE MOHR

Sc. Rafael Martinez Silva

*Universidad "Hnos. Saiz Montes de Oca", Dpto. de Geología, Pinar del Río Cubae-mail
martinez@geo.upr.edu.cu*

RESUMEN

Se propone la utilización del tabulador electrónico Microsoft Excel para el cálculo en el Procedimiento para pronosticar la estabilidad de galerías, desarrollado por el autor de este trabajo en el Libro de Geomecánica (3ra Parte ISBN-978-957-16-1043-0).

Los datos de entrada se relacionan a continuación:

- 1) La solución es aplicable para valores del Coeficiente de Protodiakonof menor que ocho (8) y luz máxima de 5.00 metros.
- 2) Profundidad
- 3) Peso volumétrico
- 4) Coeficientes de: Debilitamiento Estructural, Condiciones Hidrogeológicas, Reológico, Sísmico.
- 5) Angulo de Fricción interna
- 6) Cohesión
- 7) Coeficiente de Protodiakonof

ABSTRACT

Propose the utilization of the electronic tabulator Microsoft Excel to do the calculations in the Procedure to predict the stability of mine galleries, described by the author of this paper in The book of "Geomechanic" (3ra Parts ISBN-978-957-16-1043-0).

The input data are related below:

- 1) The solution is applicable to the values of the Protodiakonof Coefficient minor than eight (8) and maximum light of 5.00 meters.
- 2) Depth.
- 3) Volumetric Weight.
- 4) Structural Weakness Coefficient, Hydro geological Conditions Coefficient, Reologic Coefficient, Seismic Coefficient.
- 5) Boarder Friction Angle.
- 6) Cohesion
- 7) Protodiakonof Coefficient

INTRODUCCIÓN

La utilización de la Computación nos ha permitido resolver problemas “tediosos” en el cálculo. La solución del Procedimiento para Evaluar la Estabilidad del Macizo Geológico desarrollado por el autor de este trabajo [2] tiene la característica anteriormente señalada.

Este “Sistema de Hojas de Cálculo” trata de solucionar dicho problema y se ofrece como una posibilidad para hacer “práctico” su aplicación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El fundamento teórico del problema está directamente relacionado:

1) Con el concepto de Geomecánica.

Donde se define la “carga externa” alrededor de la excavación como resultado del Estado Tensional Natural.

El efecto de esta “carga” se relaciona directamente con la “calidad del Macizo Geológico”, como ejemplo en la figura siguiente se puede observar los “defectos” que tiene esta muestra.

Figura 1

El Estado Tensional Inducido depende de la profundidad (z) y de la relación entre las tensiones horizontal y vertical (k).

La efectividad de la “carga externa” depende de estos defectos y otros elementos que están presentes en la construcción de la Obra Subterránea.

Los elementos que alteran el valor del Estado Tensional Natural se toman como FACTORES DE MAYORACIÓN. $\eta_{\text{debilitamiento estructural}}$ — $\eta_{\text{reológico}}$ — $\eta_{\text{aguas subterráneas}}$ — $\eta_{\text{sísmico}}$

Los Coeficientes de: Debilitamiento Estructural, Reológico, Aguas Subterráneas y Sísmico

$$\sigma_r = 0.5\sigma_v \left\{ \left[(1+k) \left(1 - \frac{\alpha^2}{r^2} \right) + (1-k) \left(1 - \frac{4\alpha^2}{r^2} + \frac{3\alpha^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \right] \right\}$$

$$\sigma_\theta = 0.5\sigma_v \left\{ \left[(1+k) \left(1 + \frac{\alpha^2}{r^2} \right) - (1-k) \left(1 + \frac{3\alpha^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \right] \right\}$$

$$\tau_{r\theta} = 0.5\sigma_v \left\{ \left[-(1-k) \left(1 + \frac{2\alpha^2}{r^2} - \frac{3\alpha^4}{r^4} \right) \sin 2\theta \right] \right\}$$

Figura 2- Con el concepto de Estado Tensional Inducido.

El Estado Tensional Inducido depende de la profundidad (z) y de la relación entre las tensiones horizontal y vertical (k).

En el gráfico se presenta la excavación de diámetro (2 a) y el estado tensional representado en coordenadas polares. La variable (Z) se identifica con la profundidad y (σ_v) con el valor de la tensión vertical. La magnitud (K) relación entre las tensiones horizontales y verticales se valora en el rango de (0-3).

El valor del ángulo (θ) condiciona la dirección del punto en el cual se analiza el estado tensional y aumenta en sentido horario, la magnitud (r), el valor de la distancia al centro de la excavación.

El Estado Tensional Natural que utilizamos es el que surge de la recopilación estadística de las mediciones INSITU.[3]

K

Figura 3-La solución del problema se fundamenta en la Teoría de Resistencia de Mohr.

La Teoría de Mohr es de amplia aplicación en la Geomecánica. La utilizamos para determinar la Estabilidad del Macizo en función del Estado Tensional que se induce mediante diferentes combinaciones de carga, para nuestro trabajo K oscila de 0-3 y distancias al centro de la excavación de 0-6.

Fórmulas de cálculo	
$\sigma = (\sigma_1 + \sigma_2) / 2 + (\sigma_1 - \sigma_2) / 2 * \text{Cos}2\alpha$	
$\zeta = (\sigma_1 - \sigma_2) / 2 * \text{Sen}2\alpha$	
$\sigma_1 = 1/2(\sigma_r + \sigma_\theta) + (1/4(\sigma_r - \sigma_\theta)^2 + \tau_{r\theta}^2)^{1/2}$	
$\sigma_2 = 1/2(\sigma_r + \sigma_\theta) - (1/4(\sigma_r - \sigma_\theta)^2 + \tau_{r\theta}^2)^{1/2}$	

RESULTADOS

Sistema de Hojas de Cálculo

DISCUSIÓN

- 1) Se calcula el Estado Tensional Natural (ETN) para una determinada profundidad multiplicado por los coeficientes de Mayoración.
- 2) Se determina a partir del (ETN) el Estado Tensional Inducido (ETI) alrededor de la excavación
- 3) Con los valores de las tensiones Radial y Tangencial calculamos las Tensiones Principales y los Círculos de Mohr correspondientes para cada (k) y (n).
- 4) Con los valores de la Cohesión, el Angulo de fricción interna de la roca intacta y valores que introducimos a la Tensión Normal, determinamos la envolvente de Mohr siguiendo la Teoría de Falla de Coulomb.
- 5) La posición de la Envolvente determina si el Macizo Geológico es Inestable o Estable.
- 6) Se calcula el Estado Tensional Natural (ETN) para una determinada profundidad multiplicado por los coeficientes de Mayoración.
- 7) Se determina a partir del (ETN) el Estado Tensional Inducido (ETI) alrededor de la excavación
- 8) Con los valores de las tensiones Radial y Tangencial calculamos las Tensiones Principales y los Círculos de Mohr correspondientes para cada (k) y (n).
- 9) Con los valores de la Cohesión, el Angulo de fricción interna de la roca intacta y valores que introducimos a la Tensión Normal, determinamos la envolvente de Mohr siguiendo la Teoría de Falla de Coulomb.
- 10) La posición de la Envolvente determina si el Macizo Geológico es Inestable o Estable.
- 11) Si resulta Inestable utilizamos para la fortificación de la galería la "Metodología de Pronóstico".
Rafael Martinez Silva XIX Congreso Mundial de Minería-Tomo # 1 página 709 ISBN 81-204-1608-2.
- 12) Recordaremos el valor de la Cohesión como Índice
Para Suelos hasta 0.07 MPa
Para Rocas hasta 55 MPa y más. (Se incluyen las "semi rocas")

CONCLUSIONES

1. El Procedimiento es útil para pronosticar la Estabilidad de la Obra Subterránea en Suelos y Rocas durante la etapa inicial del Proyecto.
2. Es de fácil aplicación debido a que se fundamenta en los Parámetros Básicos de las Propiedades Físico Mecánicas.
3. Usted puede acceder a las hojas de cálculo mediante el vinculo **PROCEDIMIENTO.**

BIBLIOGRAFÍA

- Rafael Martinez Silva-XIX Congreso Mundial de Minería-Tomo # 1 página 709 ISBN 81-204-1608-.Nueva Delhi 2003.
- Rafael Martinez Silva-Geomecánica (tercera parte) ISBN-978-957-16-1043-0 Universidad de Pinar del Río. 2009
- E. Hoek & E.T. Brown-Underground Excavations in Rock --The institution of Mining and Metallurgy, London 1980